

MUQIMIY SATIRALARIDA BADIY TASVIR VOSITALARINING QO'LLANILISHI

Tojamatova Sarvinoz Rustambek qizi

filologiya (o'zbek tili) fakulteti III bosqich talabasi

Email: sarvinoztojamatova@gmail.com

Diyoraxon Isomiddin qizi Toychiyeva

Kimyo ta'lim yo'nalishi 3- bosqich talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6668217>

Annotatsiya : Ushbu maqolada Muhammad Aminxo'ja Muqimiy satiralarida qo'llanilgan badiiy tasvir vositalari, ularning ishlatilish o'рни va satiralarni yanada o'qishli qilishdagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar : Muhammad Aminxo'ja Muqimiy, satira , badiiy tasvir vositalari, sinekdoxa, metafora, metonemiya, ramz , sifatlash, giperbola, tashbeh.

" Muqimiyning satirik asarlari alohida ahamiyatga egadir . U o'z satiralaring o'tkir tig'ini boylarga qaratgan " Tanobchilar " , " Sayohatnoma " asarlarida buni yaqqol ko'ramiz ". (Muqimiy, 1953 ,6) Satirik asarlarda asosan jamiyat hayotida ro'y berayotgan muammolar, ayrim shaxslar va guruhlar tomonidan qilinayotgan zulm va nohaqlik , ijtimoiy tuzum, oddiy aholining holidan shikoyat qilish va boshqa ko'plab mavzular o'rtaga olinadi. Satiralaring o'ziga xos xususiyati bu ayovsiz fosh etish usuli yetakchilik qilishidir . O'zbek satirachiligida Muhammad Aminxo'ja o'g'li Muqimiyning o'рни salmoqlidir. U yaratgan satiralari o'ziga xos va takrorlanmas obrazlar yaratgani, davr jamiyatidagi tiplarni fosh etishi bilan ajralib turadi.

Uning "To'y " nomli satirasi ham juda mashhur bo'lib, Iqon ismli kishi o'g'lini uylantirishi bilan bog'liq voqea bayon qilinadi. Satira Iqonning xo'jayini to'y qilmaslikka davat etishi bilan boshlanadi. Asar davomida badiiy tasvir vositalaridan juda mahorat bilan foydalaniladi. Iqon o'g'lining to'yi juda kamxarij va kamchqim tarzda o'tkazishga qaror qiladi, to'yga kuvoyning onasi hech bir qarindosh urug'ini aytmaydi :

To'yga o'z tuxmidin xotun demadi ,

Achchig'idin otasi osh yemadi .

To'yga maslahat uchun chaqirilgan uch kishi bozorga borib xarjla kelgan to'y masallig'i tasviri shunday :

Kallaga yetkudek birinchi ila yog' ,

Keldilar olishib uchida yog' .

Olib kelingan masalliqni pishirish jarayoni undan ham qiziq , chunki tayorlanayotgan oshni hatto hidini chiqarmaslik holati giperbolaning yaqqol dalilidir.

Is chiqarmasdin oshni damladilar ,

Anga loyiq to'quzni g'amladilar .

To'y qilib elga osh berishni tovuq saqlab unga don berishga qiyoslanadi. Bu yerda tashbeh san'atining go'zal namunasini ko'rishimiz mumkin.

Man rizomas kishiga non bersang ,

Yo tovuq saqlasangu don bersang (Muqimiy, 1960 , 29, 30, 31)

Muqimiy xalq jonli tilini yaxshi bilgan va uni o'z asarlarida unumli qo'llay bilgan ; xalq maqollari , xalq jonli tili , shevalarini qo'llagan o'z o'rnida va me'yorida qo'llay bilgan.

Muqimiyning " Tanobchilar " satirasida ham badiiy tasvir vositalaridan juda ko'p o'rinlarda stefoda etgan. Bu satira juda ma'lum va mashhur , sababi satirada o'sha davr koloritini ochib bera olgani , badiiy tasvir vositalaridan katta mahorat bilan foydalana olgani sabab satira o'qishli bo'lib qoldi. Muhammad Aminxo'ja Muqimiy umuman o'z asarlarida badiiy tasvir vositalari bo'lmish metafora, metonemiya, sinekdoxa , ramz, giperbola , tashbeh kabi san'atlardan foydalangan.

Adl qulog'ila eshit holimi ,

Zulm qilur , baski , menga zolime .

" Adl qulog'i " bu yerda metafora asosida ma'noni yanada badiiy tasvirlashga xizmat qilgan.

Hajviy asarlarda jamiyatdagi illatlarni, yomon xulqli kimsalarning kirdikorlarini yaqqol fosh etish uchun voqealar bo'rttirib ko'rsatiladi, mubolag'a, fantaziya, sifatlash, o'xshatish, qarshilantirish kabi badiiy tasvir vositalaridan keng foydalaniladi.

Adabiy asarlarda ma'lum bir voqea yoki hodisani bo'rttirish , uning tas'sirchanligini yanada oshirish maqsadida giperbola san'atidan foydalaniladi. Adabiyotda giperbola - bu badiiy uslub bo'lib , u iborani ifodali va hissiyotli qilish uchun hodisani ko'lamini ataylab bo'rttirib ko'rsatishdan iborat . Satirik asarlarda giperbola san'atidan foydalanish juda qo'l keladi , shu jihatdan Muhammad Aminxo'ja Muqimiy satiralarida ham giperboldan unumli foydalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muhammad Aminxo'ja Muqimiy. Tanlangan asarlar. T, - 1953.
2. Muqimiy. Asarlar to'plami. Tom II. T, - 1960.
3. Adabiyot 6 - sinf I qism. T , - " Ma'naviyat " 2017.